

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7559060>
УДК 72.012

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ, ФОРМИРУЮЩИЕ ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ ЖИЛОЙ СРЕДЫ

К.А. Смирнова,
студент 2 курса магистратуры, напр. «Дизайн архитектурной среды»

М.В. Дуцев,
доктор архитектуры,
ННГАСУ,
г. Нижний Новгород

Аннотация: В статье рассматриваются основные факторы, формирующие типологические признаки жилой среды. Большое место в работе занимает рассмотрение социального фактора и природно-климатических условий. В работе анализируется переосмысление проектирования жилой среды при помощи основных факторов, которые непосредственным образом влияют на проектирование. На разных уровнях власти обсуждается проблема создания комфортной жилой среды в России. В обсуждениях этой проблемы участвуют специалисты различных профессий: архитекторы, социологи и др. Но на данный момент в научном обществе нет четкого представления и общего понимания того, что такое комфортная среда.

Ключевые слова: социальный фактор, проектирование, природно-климатические условия, жилая среда

MAIN FACTORS FORMING THE TYPOLOGICAL FEATURES OF THE LIVING ENVIRONMENT

K.A. Smirnova,
2nd year student of the master's program, direction "Design of the
architectural environment"

M.V. Dutsev,
doctor of architecture,
NNGASU,
Nizhny Novgorod

Annotation: The article discusses the main factors that form the typological features of the living environment. Consideration of the social factor and natural and climatic conditions occupies a large place in the work. The paper analyzes the rethinking of the design of a residential environment with the help of the main factors that directly affect the design. At different levels of government, the problem of creating a comfortable living environment in Russia is being discussed. Experts of various professions participate in the discussions of this problem: architects, sociologists, etc. But at the moment, the scientific community does not have a clear idea and a common understanding of what a comfortable environment is.

Keywords: social factor, design, natural and climatic conditions, living environment

Архитектура общественных зданий складывается в зависимости от различных факторов, а определяющим началом развития архитектуры здания является его тип. По типам здания классифицируют в зависимости от их функционального назначения. Например, жилые здания подразделяют на следующие типы: многоквартирные (одно-, двухэтажные, мансардные); блокированные (двухквартирные одно-, двухэтажные, четырехквартирные двухэтажные; многоквартирные одно-, двух-этажные); секционные (односекционные трехэтажные и выше, многосекционные; галерейные, галерейно-секционные [1].

Типология изучает влияние климатологии, архитектурной светотехники и акустики, требования санитарной гигиены и безопасности (в том числе эвакуации) на архитектуру зданий и сооружений; определяет количественные и качественные параметры зданий и сооружений, соответствующие современному уровню развития, материальным и культурным потребностям и возможностям общества [2].

На устройство жилья наиболее глубоко влияют социальные структуры общества и социальные процессы, происходящие в нем. Все виды жилищ выполняют общие социальные функции: сохранение здоровья проживающих людей; укрепление семьи, создание в ней здорового психологического климата для воспитания детей, создание

условий для отдыха. Как показывает практика и исследования различных жилых образований (квартир, жилых дворов, районов), четкое функциональное зонирование, выделение специальных пространств для разных видов жизнедеятельности значительно повышает качество жилища. Невнимательное отношение к этому вопросу, нечеткая артикуляция пространств, приводит не только к неудобству пользования, но и к столкновению интересов разных людей или групп на одной территории, недовольству, росту напряженности, конфликтам, ухудшению качеств жилой Среды и многим другим негативным социальным последствиям [3].

Социальные характеристики, оказывающие непосредственное влияние на архитектурноградостроительное решение жилой группы, можно разделить на две группы: архитектурно-планировочные характеристики, связанные непосредственно с потребностями отдельного человека – жильца квартиры и его семьи [4].

Уровень численности населения также влияет на структуру жилого фонда. Проектирование жилья ведется с учетом таких демографических характеристик, как темпы роста и половая структура населения (определяющие количество жилых помещений), число жителей в семьях (определяют какие типы квартир должны быть: общежития, квартиры для престарелых или другие).

Очень важен для формирования типологии жилой среды при проектировании семейный состав населения. Удельный вес разных по составу семей по данным цнииэп жилища в среднем по стране характеризуется следующими цифрами: состав семей (чел.) 1 2 3 4 5 6
удельный вес в общем числе семей (%) 9 19 28 27 13 4

Еще один признак – это ее структура. Различают два основных типа семей: простые (нуклеарные) и сложные. Простая семья состоит из супругов или родителей (одного родителя) с детьми; сложная включает в себя нуклеарную и родственников. Исследователи насчитывают 6 основных типов семей (рис. 1) – на них и ориентировано проектирование

История наглядно показывает как остро откликается архитектурное проектирование зданий на социально-экономические перемены в развитии цивилизации. Время диктует потребность в том или ином типе общественного здания, а также конкретные

особенности внутри каждого типа, характерные именно для данного исторического периода и данной экономической формации [5].

Рисунок 1 – Типы семей и потребность в спальнях

Изменение требований к жилищу – немаловажным обстоятельством в связи с жизненным циклом семьи. Таким образом появились квартиры «на два поколения», они имеют внутреннюю связь и позволяют использовать разные части квартиры в зависимости от цикла жизнедеятельности семьи. Социологические исследования показывают, что жилье малой и средней этажности жители считают более комфортным, нежели жилье повышенной этажности [6].

В жилом доме число функциональных зон определяется учетом их назначения, характера пользования ими (индивидуального, общесемейного) и уровня обеспечения жилищем в рассматриваемый период строительства. Исходя из назначения и характера пользования

все зоны условно могут быть разделены на следующие шесть групп (рис. 2) [7]. Они могут рассматриваться в виде какого-то процесса жизнедеятельности (например, умственные занятия, включающие процессы чтения, письма, черчения и т.д.).

Рисунок 2 – Функционально-зональные основы проектирования индивидуальных жилых домов

Процесс проектирования жилых зданий также связан с природно-климатическими условиями, которые оказывают влияние на архитектуру зданий, их пространственную и функциональную организацию, выбор строительных материалов и конструкций, обеспечение санитарно-гигиенических норм.

Для санитарно-гигиенического комфорта квартиры большее значение имеет температурно-влажностный режим, в том числе проветривание. При воздухообмене с помощью вентиляционных вытяжных каналов, размещаемых в местах наибольшего количества вредных выделений (кухнях, санузлах) и инфильтрации через неплотности в окнах, балконных дверях и проветривания через фрамуги и форточки достигается очищение воздушной среды.

Инсоляция жилых помещений характеризуется продолжительностью прямого облучения солнечными лучами помещения и измеряется в часах. Обеспечение требуемой инсоляции создает в жилых помещениях необходимый человеку санитарно-гигиенический комфорт. Инсоляция жилых помещений должна быть обеспечена: для северных районов в течение 3ч, для средней полосы – 2,5ч, для южных районов – 2ч, в условиях реконструкции инсоляция может быть уменьшена на 0,5ч.

Естественная освещенность не менее важна для достижения санитарно-гигиенического комфорта, поэтому все жилые комнаты и кухни квартир должны быть освещены естественным светом через окна и балконные двери. Для приближенного расчета уровня освещенности пользуются соотношением площади световых проемов и пола. В жилье оно должно быть примерно 1: 6 (не менее 1: 5,5 и не более 1: 8). Уровень освещенности также влияет на глубину помещений; поскольку высота квартир регламентирована (2,8- 3,0 м), то просветить комнаты на глубину более 6 м не удастся, образуется темная зона. Расположение проемов на наружных стенах должно обеспечивать равномерность освещения помещений по ширине, простенки могут быть не более 1,4 м.

По результатам натурных обследований установлено, что неудовлетворительные условия воздушной среды в доках отметили 7Ш от числа жителей, опрошенных в квартирах верхних этажей, 62;J – 3 квартирах средних этажей, 44 % – в квартирах низних этажей. По ориентировочным данным в условиях недостаточного поступления свежего воздуха, плохой работы вентиляции помещений может находиться большое количество квартир: до 31 % летом и 25JS зимой. Причем, в основном это квартиры верхних этажей, выходящие окнами на подветренную сторону. В 50-70 % случаев переохладение связано с дутьем из окон. Наличие охлаждения от

сквозняков и чрезмерную подвижность воздуха отметили 33;1 prognosticating в двухсторонних квартирах на верхних этажах. Расчетным, графическим методом в диссертации определено, что скорости ветра, не выходящие у поверхности земли за пределы коизортных значений (3,5м/с) на уровне верхних этажей достигают дискомфортных величин – более 5 м/с. В верхней зоне домов также чаще отмечается перегрев помещений южной и юго-западной ориентации; получено 3С\$ отрицательных отзывов относительно 10 и 16 в средней и нижних зонах [8].

Жилые помещения также должны быть защищены от внешнего и внутреннего шума. Уровень внешнего шума можно снизить с помощью градостроительных мер (определенные методы строительства), использования специальных конструктивных решений (так называемые шумозащищенные здания) и использования звукоизолирующих зданий. Уровень внутреннего шума снижается засчет размещения источника шума вдали от жилых помещений квартиры и звукоизоляцию смежных квартир стенами необходимой толщины.

При проектировании жилой среды также учитываются конструктивная система здания и методы строительства, рельеф участка, его расположение в городе, форма окружающих зданий и их композиционные и художественные особенности, а также визуальные условия.

Список литературы

[1] Типология зданий: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / И.А. Синянский, Н.И. Манешина. // 7-е изд., перераб и доп. – М.: Издательский центр «Академия», 2014. 288 с.

[2] Змеул С.Г. Архитектурная типология зданий и сооружений / С.Г. Змеул, Б.А. Маханько. – М.: Архитектура-С, 2007. 240 с.

[3] Асаул А.Н., Казаков Ю.Н., Пасяда Н.И., Денисова И.В. Теория и практика малоэтажного жилищного строительства в России / Под ред. д.э.н., проф. А.Н. Асаула. – СПб.: «Гуманистика», 2005. 563 с.

[4] Архитектурное проектирование жилых зданий / М.В. Лисициан, В.Л. Пашковский, З.В. Петунина [и др.]: под ред. М. В. Лисициана и Е.С. Пронина – М.: Архитектура-С, 2010. 488 с.: ил.

[5] Гельфонд А.Л. Архитектурное проектирование общественных зданий. Сооружений: Учеб. пособие. / А.Л. Гельфонд – М7: Архитектура-С, 2006. 280 с., ил.

[6] Архитектурное проектирование жилых зданий [Текст]: учеб. для вузов по спец. «Архитектура» / М.В. Лисициан, В.Л. Пашковский, В.З. Петунина и др.; под ред. М.В. Лисициана, Е.С. Пронина. – М.: Стройиздат, 1990. 488 с

[7] Методические указания по выполнению курсового проекта «жилой дом средней этажности» по дисциплине «Архитектурное проектирование» / Т.А. Дьяконова– М.: МАРХИ, 2013. 40 с.

[8] Петрова Л.В. Учет местных природно-климатических условий как средство повышения комфорта жилища Центрального района Европейской части СССР / Л.В. Петрова // Архитектура жилого дома (материалы конференции). – Л.: ЦИИЭП жилища, 1972.

Bibliography (Transliterated)

[1] Typology of buildings: a textbook for students. medium institutions. prof. education / I.A. Sinyansky, N.I. Maneshin. // 7th ed., revised and additional. – М.: Publishing Center "Academy", 2014. 288 p.

[2] Zmeul S.G. Architectural typology of buildings and structures / S.G. Zmeul, B.A. Makhanko. – М.: Architecture-S, 2007. 240 p.

[3] Asaul A.N., Kazakov Yu.N., Pasyada N.I., Denisova I.V. Theory and practice of low-rise housing construction in Russia / Ed. Doctor of Economics, prof. A.N. Asaula. – St. Petersburg: "Humanistika", 2005. 563 p.

[4] Architectural design of residential buildings / M.V. Lisitsian, V.L. Pashkovsky, Z.V. Petunina [and others]: ed. M.V. Lisitsian and E.S. Pronina – М.: Architecture-S, 2010. 488 p.: ill.

[5] Gelfond A.L. Architectural design of public buildings. Structures: Proc. allowance. / A.L. Gelfond – М7: Architecture-S, 2006. 280 p., ill.

[6] Architectural design of residential buildings [Text]: textbook. for universities on special "Architecture" / M.V. Lisitsian, V.L. Pashkovsky, V.Z. Petunina and others; ed. M.V. Lisitsian, E.S. Pronin. – М.: Stroyizdat, 1990. 488 p.

[7] Guidelines for the implementation of the course project "mid-rise residential building" in the discipline "Architectural design" / Т.А. Dyakonova– М.: MARKHI, 2013. 40 p.

[8] Petrova L.V. Accounting for local natural and climatic conditions as a means of improving the comfort of the dwelling of the Central District of the European part of the USSR / L.V. Petrova // Architecture of a residential building (materials of the conference). – L.: SHIIEP Zhilshitsa, 1972.

© К.А. Смирнова, М.В. Дуцев, 2023

Поступила в редакцию 14.12.2022

Принята к публикации 12.01.2023

Для цитирования:

Смирнова К.А., Дуцев М.В. Основные факторы, формирующие типологические признаки жилой среды // Инновационные научные исследования. 2023. № 1-1(25). С. 51-59. URL: <https://ip-journal.ru/>